

Johannes Appel

Leitfaden zur Durchführung
des Systematic Mappings von OER-Communities
im Rahmen des Projekts
„OERinfo | Community-Portal für Open Educational Resources (OER)“

Stand: 14. Februar 2025

Dieser Leitfaden ist lizenziert unter [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Bei Weiterverwendung sollen die Urheber*innen wie folgt genannt werden: Johannes Appel, [DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation](https://www.dipf.de/) für [OERinfo](https://www.oerinfo.de/)

Das Projekt „OERinfo | Community-Portal für Open Educational Resources (OER)“ wird vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) unter dem Förderkennzeichen 01PO23001 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

Kontakt: OERinfo@dipf.de

Gefördert vom:

1. Einleitung

Dieser Leitfaden dient der ausführlichen Beschreibung der methodischen Schritte des systematischen OER-Mappings im Rahmen des Förderzeitraums 2023 - 2028 der Informationsstelle OERinfo (www.o-e-r.de). Durch die Darstellung der Zielsetzungen, des grundlegenden methodischen Ansatzes und der konkreten Instrumente soll der Leitfaden zum einen als Arbeitsgrundlage in der Umsetzung des systematischen Mappings dienen (z. B. im Projektteam) und zum anderen die Methodik nachvollziehbar dokumentieren (z. B. zur Nachnutzung, für zukünftige Aktualisierungen oder Kooperationen).

1.1. Übergeordnete Zielsetzung

Ein Ziel in der aktuellen Förderphase von OERinfo besteht darin, neue Zielgruppen für das Thema OER in verschiedenen Bildungsbereichen zu identifizieren und diese durch geeignete Maßnahmen an entsprechende Wissensbestände und aktive Communities heranzuführen ([OERinfo 2023](#)). Ausgangspunkt dafür ist die Beobachtung, dass sich trotz positiver Entwicklungen und wachsender Materialbestände in Deutschland weiterhin eine Diskrepanz zwischen grundsätzlicher Offenheit gegenüber OER und ihrer tatsächlichen Nutzung bei mitunter deutlichen Unterschieden zwischen den Bildungsbereichen zeigt (vgl. Orr et al. 2018, Otto 2019, WirLernenOnline, o. J.), was die Schlussfolgerung nahelegt, gezielte Maßnahmen zur Information, Qualifizierung, Beratung und Vernetzung rund um das Thema OER zu platzieren. Ergänzend zur seit 2023 ebenfalls im Rahmen von OERinfo betriebenen OER World Map (<https://oerworldmap.org/>) wird daher mit dem systematischen Mapping der Blick auf potenzielle OER-Communities in den unterschiedlichen Bildungsbereichen gerichtet. Dies mit dem Ziel, diese Zielgruppen mit Angeboten zur Information, Beratung und Vernetzung gezielt zu adressieren.

1.2. Hinweis zur fortlaufenden Weiterentwicklung

Aufgrund des konkreten Anwendungsbezugs des Mappings (Unterstützung der Communitybuilding-Maßnahmen von OERinfo) und der gleichzeitigen Dynamik des Themenfeldes OER in Deutschland wird die Methodik des Mappings im Projektverlauf an den notwendigen Stellen an aktuelle Erfordernisse angepasst. Damit kann es zu Unterschieden zwischen verschiedenen Versionen des Leitfadens kommen (siehe Datum/Version). Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung des Mappings sind außerdem die zum jeweiligen Zeitpunkt nachgelagerten Schritte unter Umständen im vorliegenden Dokument noch nicht ausgearbeitet.

2. Ziel und Gegenstand des Mappings

Bevor die konkreten Arbeitsschritte des systematischen Mappings beschrieben werden, folgt eine Darlegung der spezifischen Ziele und Gegenstände dieser Maßnahme.

2.1. Ziele

Im Kontext der oben dargestellten Ziele des Projekts OERinfo bestehen die Zielsetzungen des systematischen Mappings in der Identifizierung neuer Communities und desiderater Zielgruppen hinsichtlich OER (und OEP, Arbeitsdefinitionen siehe unten) sowie ein Mapping und die Clusterung verschiedener Communities im Bildungsbereich entsprechend ihrer bereits bestehenden Aktivitäten im Bereich OER. Darauf aufbauend sollen zentrale Stakeholder und/oder Einzelakteur*innen im jeweiligen Bereich mit Angeboten von OERinfo (Beratung, Schulung, Information) adressiert und dabei Potenziale und Desiderate identifiziert werden.

2.2. Gegenstand des Mappings

Zentraler Gegenstand des systematischen Mappings sind Bildungsinstitutionen und -organisationen in Deutschland, die hinsichtlich ihrer Verbindung zu den Themen OER (und OEP) analysiert und geclustert werden sollen, um auf dieser Basis zentrale Ansatzpunkte für anschließende Informations- und Beratungsmaßnahmen durch OERinfo und seine Partner zu identifizieren.

2.3. Arbeitsdefinitionen

Als *Bildungsinstitutionen und -organisationen* werden private oder öffentliche Einrichtungen, Behörden, Vereine, Verbände, Interessensvertretungen, Gemeinschaften, Initiativen oder Unternehmen gezählt, die:

- selbst Bildungsangebote bereitstellen oder sich professionell mit der Planung, Konzeption, Umsetzung, Verwaltung oder Qualitätssicherung und Evaluation von Bildungsangeboten auseinandersetzen,
- Bildungsprozesse oder Bildungsangebote und ihre wissenschaftlichen Grundlagen erforschen oder
- über Bildungsthemen dauerhaft schwerpunktmäßig öffentlich berichten.

Als *Open Educational Resources* werden frei verfügbare Bildungsmaterialien verstanden, die folgender Definition entsprechen: „*Open Educational Resources (OER) are learning, teaching and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others.*“ (UNESCO 2019, S. 5). Unter mittlerweile verschiedenen verfügbaren Definitionen von OER (vgl. Olivier & Rambow, 2023; Otto et al. 2021; Zawacki-Richter et al., 2023) wird diese, international allgemein anerkannte, als Arbeitsdefinition für diese Analyse herangezogen.

Als *Open Educational Practices* werden Bildungspraktiken verstanden, „*which support the (re)use and production of OER through institutional policies, promote innovative pedagogical models, and respect and empower learners as co-producers on their lifelong learning path*“. (Ehlers, 2011, S. 6)

3. Methodisches Vorgehen

Das systematische Mapping setzt sich zusammen aus den beiden aufeinander aufbauenden Komponenten (a) Stakeholder-Analyse und (b) Stakeholder-Mapping, sowie einem möglichen zusätzlichen (c) Stakeholder-Survey, der an die Ergebnisse der Stakeholder-Analyse anknüpft.

3.1. Stakeholder-Analyse

Ziel der Stakeholder-Analyse ist die Beschreibung von Bildungsinstitutionen und -organisationen anhand relevanter Merkmale, basierend auf Methoden der Stakeholder-Analyse, angepasst an das Themenfeld OER (Auvinen et al., 2010; Benjamin & Levinson, 1993; BMI, 2023; BVA, 2023; Ossiannilsson & Auvinen, 2012; Wang & Wang, 2018).

Als Orientierungsrahmen dient das *Stakeholder-Analyse-Framework von Wang und Wang (2018)*. Dieses bietet unter der bekannten Literatur die beste Passung zum Themenfeld und den Zielen der Mapping-Studie, indem es die Methodik des Stakeholder-Analyse-Ansatzes auf den Gegenstand OER anwendet (z. B. durch das Verständnis von OER als soziale Bewegung und dezentrales Geschehen, im Unterschied zu Unternehmenskontexten in „klassischen“ Stakeholder-Analysen). Das Framework wird an verschiedenen Stellen an die Zwecke des geplanten Mappings angepasst. Siehe dazu die ausführlichen Beschreibungen der Stakeholder-Analysekriterien unten. Weitere herangezogene Literatur oder Quellen werden dort genannt.

3.2. Stakeholder-Mapping

Das Stakeholder-Mapping schließt an die Ergebnisse der Stakeholder-Analyse an. Ziel dieses Schrittes ist es, auf Grundlage der Analyseergebnisse Gruppen von Institutionen oder Organisationen zu bilden, bzw. diese in Communities mit ähnlichen Merkmalen, Bedarfen oder Potenzialen zusammenzufassen. Eine genauere Ausarbeitung dieses Schrittes folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

3.3. Stakeholder-Survey

Ergänzend zur Außensicht der Stakeholder-Analyse könnten im Rahmen einer Befragung der OER-Stakeholder ergänzende Einblicke in die Lagen und Bedarfe aus der Betroffenenpersicht gewonnen werden. Dies könnte dazu dienen, Angebote zum OER-Community- und Capacity-Building noch passgenauer zu konzipieren und zu platzieren, sowie Erkenntnisse für Weiterentwicklungen bestehender oder die Ausarbeitung zukünftiger Maßnahmen abzuleiten. Inhalte der Befragung könnten Aspekte sein, die eine Selbsteinschätzung der Akteur*innen voraussetzen bzw. im Rahmen einer Stakeholder-Analyse nicht valide von außen eingeschätzt werden können (z. B. zu bestimmten Kompetenzen). Der Survey könnte als Online-Befragung angelegt und auf Grundlage der Kontaktdaten verschickt werden, die im Rahmen der Stakeholder-Analyse gesammelt bzw. aktualisiert werden. Ob und in welcher Form und in welchem Rahmen der Survey umgesetzt wird, ist zum Erstellungszeitpunkt des Dokuments noch ungeklärt.

4. Datengrundlage der Stakeholder-Analysen

- Datensatz der Institutionendatenbank des Deutschen Bildungsservers:
Die Institutionendatenbank des Deutschen Bildungsservers (https://www.bildungsserver.de/institutionen_de.html) bietet eine strukturierte, redaktionell gepflegte und durchsuchbare Sammlung von Institutionen im Bildungsbereich in

Deutschland. Sie deckt dabei ein breites Spektrum von Ministerien über Hochschulen und Forschungseinrichtungen bis hin zu Verbänden und nicht-staatlichen Bildungsanbietern ab und umfasst in der hier genutzten Version (Stand: 20.12.2023) insgesamt 8.839 Fälle.

- Eigene Ergänzungen, resultierend aus Recherchen, Anfragen, Hinweisen.
- Ggf. weitere Datenquellen

Alle verwendeten Daten werden in einem gemeinsamen Gesamtarbeitsdatensatz integriert.

5. Umsetzung der Mapping-Komponenten

Die Umsetzung des systematischen Mappings umfasst die folgenden methodischen Schritte.

5.1. OER Stakeholder-Analyse

Nachfolgend werden die einzelnen Analyse Kriterien ausführlich beschrieben. Auf Grundlage des vorliegenden Institutionendatensatzes werden für jeden einzelnen Fall (= Institution) die nachfolgend dargestellten Informationen festgehalten bzw. entsprechende Einschätzungen vorgenommen.

Ausnahme bezüglich der Einzelfallbetrachtung bilden die Kategorien „Vorteile/Widerstände OER“ und „Anmerkungen zum aktuellen Kontext OER“, bei denen die Informationen in einem späteren Schritt gruppenweise ergänzt werden (s. jeweilige Hinweise).

Um die einzelnen Institutionen/Organisationen auf einheitliche und systematische Weise zu betrachten und hinsichtlich der OER-bezogenen Merkmale zu beurteilen, wird eine standardisierte Recherche-Checkliste angewendet (s. Abschnitt „Arbeitsvorlagen“). Relevante gefundene Quellen werden über die Kategorie „Informationsgrundlage OER“ festgehalten (s. Abschnitt 5.1, Kategorie 6).

5.2. Operationalisierung der Stakeholder-Analyse-Kategorien

5.2.1. Kategorien mit allgemeinen Informationen zum Fall

*(Um welche*n Organisation/Akteur*in handelt es sich? Woher kommen die Daten?)*

Institution/Organisation (Eigene Kategorie/Enthalten im Basis-Datensatz)

<i>Beschreibung</i>	Name der Institution/Organisation
<i>Werte/Skala</i>	Freitext (Liegt schon vor. Korrektur, falls nötig)

Stakeholder-Typ (Eigene Kategorie/Enthalten im Basis-Datensatz)

<i>Beschreibung</i>	Art von Institution/Organisation
<i>Werte/Skala</i>	Art der Institution (DBS-Systematik, ergänzt um einzelne Werte des <i>Vokabulars der OER-Worldmap</i>) 1 Universität/Hochschuleinrichtung 2 Außeruniversitäre Forschungs-/Serviceeinrichtung 3 Bibliothek/Dokumentation/Museum 4 Fachgesellschaft 5 Landesinstitut für Lehrerfortbildung und Qualitätssicherung 6 Bildstelle/Medienzentrum 7 Ministerium/Behörde/Parteigremium

	<p>8 Stiftung/Fördereinrichtung</p> <p>9 Studienseminar</p> <p>10 Verband/Verein/Interessenvertretung</p> <p>11 Medienanbieter/Verlag</p> <p>12 Einrichtung zur Kindertagesbetreuung</p> <p>13 Nicht-staatlicher Bildungsanbieter</p> <p>14 Internationale Einrichtung</p> <p>15 Sonstige Einrichtung</p> <p>16 Kultusministerium / Wissenschaftsministerium</p> <p>17 Klassenfahrten/Sprachreisen (Anbieter)</p> <p>18 Therapeutische Einrichtung/Beratungsstelle</p> <p>19 <i>Community of Practice</i></p> <p>20 <i>Grass-Roots-Initiative</i></p>
<i>Hinweise</i>	<p>Institutionendatenbank des Deutschen Bildungsservers: https://www.bildungsserver.de/institutionen_de.html</p> <p>OER World Map-Vokabularien SkoHub: http://w3id.org/openeduhub/vocabs/locationType/B9908ee6-9b97-4b88-bc6e-abb17b47b61f (Einrichtungen & Organisationen)</p> <p>Nur relevant bei Eintragung neuer Fälle, oder bei offensichtlicher Veränderung des Institutionentyps.</p>
<i>Datenquelle (Eigene Kategorie)</i>	
<i>Beschreibung</i>	Herkunft/Quelle des Falles
<i>Werte/Skala</i>	DBS-Institutionendatenbank, andere Datenbank, eigene Recherche, Hinweise, etc. (Freitext mit möglichst einheitlichen Begriffen)
<i>Letzte Aktualisierung (Eigene Kategorie/Enthalten im Basis-Datensatz)</i>	
<i>Beschreibung</i>	Zeitpunkt der letzten Bearbeitung oder Aktualisierung des Falles
<i>Werte/Skala</i>	Datum
<i>Verbindungen zu anderen Institutionen (Eigene Kategorie)</i>	
<i>Beschreibung</i>	Erkennbare Verbindungen zu anderen Institutionen/Organisationen im deutschsprachigen Raum, z. B. Kooperation, Aufsichtsbehörde, Tochterunternehmen, etc.
<i>Werte/Skala</i>	Namensnennung entsprechender Institutionen oder Organisationen (z. B. Copy/Paste von Nennungen auf Homepage oder in Dokumenten).
<i>Hinweise</i>	Aufgrund des potenziell hohen Aufwandes hier nur solche Informationen erfassen, die in der Selbstbeschreibung auf der Homepage genannt sind

	<p>(und die wegen des Kriteriums „8. Einfluss“ ohnehin geprüft), oder im Laufe der Recherche zu den OER-Aktivitäten gefunden werden.</p> <p>Grund für die Erfassung dieses Kriteriums: 1. Zur eventuellen Nachnutzung in späteren Auswertungen. 2. Hilfreiche Informationen zum nachträglichen Nachvollziehen der Kategorie „8. Einfluss“.</p>
Informationsgrundlage OER (Eigene Kategorie)	
<i>Beschreibung</i>	<p>Um die einzelnen Institutionen/Organisationen hinsichtlich der nachfolgenden OER-bezogenen Merkmale (Einfluss, OER-Aktivitäten) auf einheitliche Weise zu betrachten und zu beurteilen, wird eine standardisierte Recherche-Checkliste angewendet (s. Abschnitt „Arbeitsvorlagen“).</p> <p>Mithilfe der Kategorie „Informationsgrundlage OER“ werden alle Quellen erfasst, die eine besondere Aussagekraft oder Relevanz für die Beurteilung der OER-bezogenen Eigenschaften haben (z. B. Link zu einem eigenen OER-Angebot, OER-Policy, OER-bezogener Publikation oder Veranstaltung).</p>
<i>Werte/Skala</i>	Auflistung URLs, Quellen, Stichworte
<i>Hinweise</i>	Falls keine explizite Angabe in dieser Kategorie erfolgt, wurde bei der Analyse die Standard-Recherche-Checkliste abgearbeitet, ohne relevante Funde zu erzielen.

5.2.2. Kategorien mit OER-bezogenen Merkmalen

(Wie ist die Institution/Organisation hinsichtlich OER-bezogener Kategorien zu beschreiben?)

Vorteile/Widerstände OER (Wang & Wang, 2018; Benjamin & Levinson, 1994)

<i>Beschreibung</i>	Erwartbare Vorteile durch OER für diesen Stakeholder-Typ / erwartbare Widerstände gegen OER bei diesem Stakeholder-Typ
<i>Werte/Skala</i>	Schlagworte, pauschal gruppenweise auf Basis von OER-Literatur
<i>Hinweise</i>	<p>Erfassung erfolgt zu späterem Zeitpunkt (z. B. Vorbereitung des Mapping-Schrittes, anlässlich von VÖ, etc.).</p> <p>Erfassung von Informationen hierzu in der Einzelbetrachtung nur, wenn es aufgrund expliziter Informationen, die im Rahmen der Recherchen gefunden werden, nötig erscheint.</p>

Anmerkungen zum aktuellen Kontext OER

(Ausgehend von „possible circumstances“. Wang & Wang, 2018)

<i>Beschreibung</i>	Besondere aktuelle Bedingungen hinsichtlich OER im jeweiligen Kontext, die einen Einfluss auf die Institution/Organisation haben (könnten), wie z. B. politische Debatten, Änderungen am Rechtsrahmen oder Aktivitäten anderer Stakeholder.
<i>Werte/Skala</i>	Stichpunkte, Schlagworte (s. Hinweise)

<i>Hinweise</i>	Nur Informationen festhalten, wenn im Zuge der Standard-Recherche direkt ersichtlich und für das weitere Vorgehen relevant. Grund dafür ist, dass dies bei fehlenden expliziten Informationen im Einzelfall nicht ohne tiefergehende Recherchen beurteilbar ist – z. B. zu landes- oder institutionsspezifischen Regelungen. Daher keine flächendeckende Anwendung dieser Analysekategorie auf alle Fälle. Die Bearbeitung dieser Kategorie erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Vorbereitung des Mapping-Schrittes, anlässlich von VÖ, etc.).
-----------------	---

Einfluss OER (Eigene Operationalisierung, s. Hinweise)

<i>Beschreibung</i> <i>Werte/Skala</i>	<p>Ausmaß des Einflusses im jeweiligen Bildungsbereich bezüglich OER</p> <p>1 - Eigene Institution Einfluss der Entscheidungen und Handlungen beschränkt auf die eigene Institution und ihre Beteiligten/Mitarbeitenden.</p> <p>2 - Institutionsübergreifend Einfluss über die eigene Institution hinaus, z. B. durch die Beteiligung an Kooperationen oder Netzwerke oder eine übergeordnete Beratungs-, Aus- oder Weiterbildungsfunktion (z. B. Ausbildungszentrum, Fachberatung).</p> <p>3 - Offizielles Mandat Formale Befugnisse (z. B. Behörde, Bundes-/Landesgeschäftsstelle, Zertifizierungsstelle/Anerkennungsverfahren) oder offizielles Mandat (z. B. im Rahmen eines Gremiums, Rates, Kommission etc.), wodurch die Handlungen und Entscheidungen der Institution einen signifikanten Einfluss von institutionsübergreifender Tragweite haben.</p>
<i>Hinweise</i>	Eigene Operationalisierung, ausgehend von Kategorie „capacity or power level“ (Wang & Wang, 2018) und unter Berücksichtigung weiterer Quellen zur Methode der Stakeholder-Analyse (Benjamin & Levinson, 1994; BVA, o.J.; BMI, o.J.; Smith, 2000).

OER-Aktivitäten (Eigene Operationalisierung, s. Hinweise)

+ falls zutreffend Zusatzvermerk „OER-nahe Aktivitäten/Angebote“ im Datensatz (s. Hinweise)

<i>Beschreibung</i>	Erkennbare Aktivitäten im Bereich OER* und/oder Beteiligung an OER*-bezogenen Prozessen, Diskursen oder Communities. (* zum Begriff „OER“ an dieser Stelle siehe Hinweise zur Kategorie unten)
<i>Werte/Skala</i>	<p>0 - keine OER*-Aktivitäten erkennbar</p> <p>1 - Grundlegende Auseinandersetzung / Nutzung Auseinandersetzung mit OER*; Suche nach OER* für eigenen Kontext; Verwendung bereits verfügbarer OER; Planung der eigenen Erstellung</p> <p>2 - Eigene Erstellung / erweiterte Nutzung Anpassung von OER* für die Verwendung im eigenen Kontext; eigene Erstellung von OER*; interner Austausch oder einfache Veröffentlichung von OER* (z. B. internes LMS, Download-Links, Kontaktadressen); gezielter Einsatz bzw. feste Integration von OER in die eigene Praxis</p> <p>3 - Teilen, Verwalten, Veröffentlichen von OER*</p>

<i>Hinweise</i>	<p>Verwaltung und Veröffentlichung von OER*-Beständen/-Sammlungen/-Reihen (z. B. eigenes Repositorium oder institutionalisierter Anschluss an Repositorium)</p> <p>4 - Förderung von OER*</p> <p>Befürwortung und Eintreten für OER* und OER*-basierter Praktiken in der Öffentlichkeit und/oder im jeweiligen Kontext</p>
	<p>Operationalisierung ausgehend von Kategorie „present involvement“ (Wang & Wang, 2018), zusätzlich orientiert an</p> <ul style="list-style-type: none"> - „European framework for the digital competence of educators (DigCompEdu)“ (Punie & Redecker, 2017), - „OER competency framework for teachers“ (Grégoire & Youga Dieng, 2016), <p>und ergänzt um eigene Stufe 4.</p> <p>* „OER“ umfasst an dieser Stelle nicht nur Aktivitäten unter dem expliziten Begriff „Open Educational Resources“ (s. Definition S. 1), sondern auch solche, die sich unter den Begriffen freie/offene Bildungsmaterialien/Bildungsmedien/Lernmedien dem Themengebiet zurechnen lassen oder anderweitig eine Nähe zum Themengebiet aufweisen (siehe z. B. „Materialsammlung“ des Pädagogischen Instituts der Evangelischen Kirche von Westfalen: https://www.pi-villigst.de/material). Siehe dazu auch Erläuterungen zur Abgrenzung zwischen irrelevanten Materialien/Aktivitäten und OER-relevanten/OER-nahen Materialien/Aktivitäten im Abschnitt zur Recherche-Checkliste im Anhang.</p> <p>Falls zutreffend, Zusatz-Vermerk „OER-nahe Aktivitäten/Angebote“ im Datensatz, z. B. im Falle der Veröffentlichung OER-fähiger Materialien, nur ohne Lizenzhinweise oder ohne Verwendung des Begriffs „OER“ (siehe Beispiel oben, Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen).</p>

5.3 OER Stakeholder-Mapping

Bildung von Clustern auf Basis der Ergebnisse der Stakeholder-Analyse (z. B. nach Kombination aus Aktivitätsniveau und Einfluss innerhalb eines bestimmten Bildungsbereichs). Genauere Ausarbeitung folgt.

5.4 OER Stakeholder-Survey

Mögliche Befragungsinhalte:

1. Vorteile durch OER (Wang & Wang, 2018; Benjamin & Levinson, 1994)
2. Widerstände gegenüber OER/Schwierigkeiten mit OER (Wang & Wang, 2018; Benjamin & Levinson, 1994)
3. Selbsteinschätzung der OER-Fähigkeiten/Kompetenzen/Voraussetzungen („Capability“, Benjamin & Levinson, 1994)
4. Eigenes Interesse an OER (Wang & Wang, 2018)
5. Allgemeine Einstellung zu OER (Wang & Wang, 2018; Benjamin & Levinson, 1994)

Weitere Ausarbeitung folgt ggf. zu einem späteren Zeitpunkt.

Quellen

- Auvinen, A.M.; Waddington, L.; Moretti, M.; Dondi, C.; Fischer, T.; Kretschmer, T.; Jonsson, D.; Larsson, S.O. & Wiik, S. (2010). Understanding the stakeholders. A key to the successful implementation of adult learning projects. eLearning Papers 2010 – Special edition.
- Benjamin, R. I. & Levinson, E. (1993). A framework for managing IT-enabled change. *MIT Sloan Management Review*, 34(4), 23-33. <https://sloanreview.mit.edu/article/a-framework-for-managing-it-enabled-change/>
- BMI = Bundesministerium des Innern und für Heimat (ohne Jahr). Stakeholderanalyse. https://www.orghandbuch.de/Webs/OHB/DE/OrganisationshandbuchNEU/4_MethodenUndTechniken/Methoden_A_bis_Z/Stakeholderanalyse/Stakeholderanalyse_node.html
- BVA = Bundesverwaltungsamt (ohne Jahr). Bausteine Veränderungswegweiser. https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/Beratungszentrum/Digitalisierungsbaukasten/Bausteine/Uebergreifend/VeraenderungWW/Std_VeraenderungWW.html
- Ehlers, U.-D. (2011). Extending the territory: From open educational resources to open educational practices. *Journal of Open, Flexible and Distance Learning*, 15(2), 1–10. <https://jofdl.nz/index.php/JOFDL/article/view/64>
- Gregoire, R., & Youga Dieng, P. O. (2016). OER trainer's guide v 1.1: Competency framework open educational resources. International Organisation of La Francophonie. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266161>
- OERinfo – Informationsstelle Open Educational Resources (2023). *OERinfo geht weiter! Langfristige Förderung bis 2028*, Frankfurt am Main. <https://open-educational-resources.de/oerinfo-geht-weiter-langfristige-foerderung-bis-2028/>.
- Olivier, J. & Rambow, A. (2023). Contextualising Open Educational Resources in Higher Education. In J. Olivier & A. Rambow (Hrsg.), *Open Educational Resources in Higher Education. A Global Perspective* (S. 1-13). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-8590-4>
- Orr, D., Neumann, J., & Muuß-Merholz, J. (2018). *OER in Deutschland: Praxis und Politik. Bottom-Up-Aktivitäten und Top-Down-Initiativen*. Bonn/Köln: UNESCO/ Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen. https://www.unesco.de/assets/dokumente/Deutsche_UNESCO-Kommission/02_Publikationen/Publikation_OER_in_Deutschland_Praxis_und_Politik.pdf.
- Otto, D. (2019). Adoption and diffusion of open educational resources (OER) in education: A meta-analysis of 25 OER-projects. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 20(5), 122–140. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4472>.
- Otto, D., Schröder, N., Diekmann, D. et al. (2021). Offen gemacht: Der Stand der internationalen evidenzbasierten Forschung zu Open Educational Resources (OER). *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 24, 1061–1085. <https://doi.org/10.1007/s11618-021-01043-2>
- Ossiannilsson, E., & Auvinen, A.-M. (2012). Identification of Stakeholders for Quality Assurance of Open Educational Resources (OER).
- Punie, Y. & Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu, EUR 28775 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73718-3, doi:10.2760/178382 <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>
- Smith, L. W. (2000). Stakeholder analysis: a pivotal practice of successful projects. Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, Houston, TX. Newtown Square, PA: Project Management Institute. <https://www.pmi.org/learning/library/stakeholder-analysis-pivotal-practice-projects-8905>
- UNESCO (2019). *Recommendation on Open Educational Resources (OER)*. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer>

Wang, S. & Wang, H. (2018). Sustainable open educational re-sources (OER) in higher education: A stakeholder analysis approach. *Journal of Teaching and Education*, 8(2), 119–128.

<http://universitypublications.net/jte/0802/html/H8V237.xml>

WirLernenOnline (o. J.). WLO-Statistiken freier Bildungsinhalte. <https://www.wirlernenonline.de/statistics/>.

Zawacki-Richter, O., Müskens, W., & Marín, V. I. (2023). Quality Assurance of Open Educational Resources. In O. Zawacki-Richter & I. Jung (Eds.), *Handbook of Open, Distance and Digital Education* (pp. 1–19). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_43-1

Anhang Arbeitsvorlagen

A. Checkliste Arbeitsschritte

1. Arbeitsdokumente öffnen

Benötigte Dateien in jeweils aktueller Version öffnen

- a. Datensatz
- b. Arbeitsvorlagen und Mapping-Leitfaden

2. Fälle selektieren

Im Datensatz Fälle für Analyse heraussuchen (oder aktuell in Bearbeitung befindlichen Fall anwählen*), in Orientierung am aktuellen Analysefokus bzw. an der aktuell geltenden Priorisierung von Fällen. Im Datensatz sind mögliche Fälle entsprechend markiert (Vermerk „AUSWAHL“ oder „AUSWAHL_Prio1“ in Spalte „Bearbeitungsstatus“).

Bei der Fallauswahl wird auf eine innerhalb der aktuell projektseitig gesetzten strategischen Schwerpunkte möglichst ausgewogene Auswahl an verschiedenen Institutionentypen aus unterschiedlichen Bundesländern geachtet. Darüber hinaus geschieht die konkrete Auswahl der als Nächstes zu analysierenden Fälle auf Basis von Absprachen im Team.

Aktueller Auswahl-Fokus (Februar 2025):

- Bildungsbereiche Elementarbildung und Berufliche Bildung (nacheinander blockweise)
 - Top Down-Perspektive, d.h. von der einflussreichsten Institution mit offiziellem Mandat (BMBF, Landesministerien/-behörden) hin zu Verbänden oder Interessensvertretungen mit Netzwerk- und Außenwirkung.
 - Bevorzugte Institutionentypen:
 - 7 Ministerium/Behörde/Parteigremium
 - 8 Stiftung/Fördereinrichtung
 - 10 Verband/Verein/Interessenvertretung
- Sowie auch:
- 1 Universität/Hochschuleinrichtung (z. B. Institute für Frühe Bildung)
 - 2 Außeruniversitäre Forschungs-/Serviceeinrichtung
 - 13 Nicht-staatlicher Bildungsanbieter (z. B. Fort-/Weiterbildungsinstitute)

3. Analyse durchführen

- Betrachtung der jeweiligen Institution entlang der Recherche-Checkliste (s.u.).
- Festhalten relevanter Informationen im Datensatz, insbesondere in den Feldern „Informationsgrundlage OER“ und „OER(-nahe) Angebote“, aber auch „Gegenseitige Verbindungen“.
- Als letzten Schritt Einstufung der Institution in den beiden Dimensionen „Einfluss“ und „OER-Aktivitäten“ entsprechend der vorgegebenen Ausprägungsstufen.

B. Recherche-Checkliste

Vorher OER World Map prüfen, ob Institution dort bereits vorhanden!

A. Internetsuchmaschinen

<https://www.google.com/> + <https://scholar.google.de/>

"INSTITUTION" "Open Educational Resources"

"INSTITUTION" "Open Educational Practices"

"INSTITUTION" "OER"

"INSTITUTION" "OEP"

"INSTITUTION" "freie Bildungsmaterialien"

"INSTITUTION" "offene Bildungsmaterialien"

"INSTITUTION" "Bildungsmaterialien" *

"INSTITUTION" "freie Bildungsmedien"

"INSTITUTION" "offene Bildungsmedien"

"INSTITUTION" "Bildungsmedien" *

"INSTITUTION" "freie Lernmedien"

"INSTITUTION" "offene Lernmedien"

"INSTITUTION" "Lernmedien" *

* bei großer Menge an Suchergebnissen kurzen Überblick verschaffen, die Bezüge zu OER abschätzen und Suchergebnisse selektiv genauer prüfen, oder abbrechen

B. Bildungsportale des IZB

(insbesondere OERinfo, Fachportal Pädagogik, Deutscher Bildungsserver)

<https://www.izb-bildungsportale.de/>

"INSTITUTION" *

* bei zahlreichen Suchergebnissen kurzen Überblick verschaffen, die Bezüge zu OER abschätzen und dann Suchergebnisse genauer ansehen oder abbrechen

C. OER-Portale

<https://wirlernenonline.de/>

<https://www.bildungsserver.de/elixier/>

<https://oersi.org/resources>

<https://mundo.schule/>

<https://kindoergarten.wordpress.com/>

<https://www.mediensuche.kita.bayern/>

"INSTITUTION" --> Suchbegriff ggf. variieren, mit und ohne Anführungszeichen (z. B. ELIXIER eher mit), ggf. mit Bindestrichen und ohne etc.

D. Homepage + Social Media

Prüfung der offiziellen Homepage (oder falls nicht vorhanden: Profil/Steckbrief/Darstellung von seriösen Dritten,) auf folgende Informationen:

- Mission Statement/Leitbild
- OER-Policy
- Publikationen
- OER-Sammlungen/Lehr-Lernmaterialien-Sammlungen
- Bildungsangebote
- Projekte
- Veranstaltungen
- andere öffentlich sichtbare Dokumente oder belegbare Aussagen
- Vorhandene Social-Media-Kanäle, dabei insbesondere auch Content-bezogene Plattformen wie YouTube, Soundcloud etc.

--> kurzen Überblick über Postings der letzten Zeit verschaffen und auf Hinweise zu OER-VÖ (Podcasts, Videos etc.) prüfen. Keine vertiefte, umfassende Recherche an dieser Stelle (nicht realistisch machbar).

Allgemeiner Hinweis zum Festhalten OER-relevanter Informationen: Als OER-relevante Suchergebnisse nur URLs/Links zu Inhalten festhalten, die eine/mehrere dieser Kriterien erfüllen:

- Es wird explizit von OER oder den obenstehenden Synonymen gesprochen (z. B. in Positionspapieren, Handreichungen, Infoseiten).
 - Suchergebnisse zu „Bildungsmaterialien“, „Bildungsmedien“, „Lernmedien“ ohne den Bestandteil „frei“ oder „offen“ deuten nur manchmal in eine OER-relevante Richtung (z. B. in Form OER-naher Angebote, oder einer basalen Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex). Solche Suchergebnisse sind kurz stichprobenartig auf mögliche weitergehende Hinweise zu prüfen, ansonsten aber zu verwerfen.
- Es sind konkrete OER von der Institution zu finden (z. B. auf WLO, ELIXIER, der eigenen Website), oder sogar größere eigene OER-Angebote zu finden (entweder auf gängigen OER-Plattformen, oder durch eigenen Service/Portal bereitgestellt). Hierbei sind aber irrelevante Materialien oder Sammlungen von relevanten Inhalten zu unterscheiden:
 - Irrelevant: z. B. Archive oder Downloadlisten mit Infobroschüren von Behörden zu organisatorischen/formalen Themen („Bürgerservice“), sowie Lehrpläne/Curricula der Länder (**=keine OER**). Einzelne konkrete OER (z. B. eine oder zwei OER auf WLO, ELIXIER etc.) sind zudem im Datensatz nicht unter „OER(-nahes) Angebot“ zu vermerken, sondern nur als Recherche-Ergebnis in der Spalte „Informationsgrundlage“.
 - Relevant: Materialien (entsprechend der OER-Definition auf S. 1) mit (a) tendenziell an Lernen und Bildung orientierten Inhalten für Theorie und/oder Praxis in dem jeweiligen Bildungsbereich, die (b) frei verwendbar und/oder offen zugänglich sind (konkret gekennzeichnet durch entsprechende CC-Lizenzen, oder in Beschreibungen so angekündigt) (**=OER**), oder durch die Art und den Kontext der Zugänglichkeit nahe an OER dran sind (z. B. Materialien ohne Lizenzangabe, aber z. B. mit Hinweis „die Materialien stehen kostenlos zum Download und können frei verwendet werden“ auf der Website) (**=OER-nah**).

C. Kurzübersicht Analysekriterien („Tischvorlage“)

Informationen zum Fall	
1. Name der Institution/Organisation aus Datensatz	2. Stakeholder-Typ aus Datensatz
3. Datenquelle DBS-Institutionendatenbank, andere Datenbank, eigene Recherche, etc. → zum aktuellen Zeitpunkt i.d.R. DBS-Institutionendatenbank	4. Letzte Aktualisierung Datum (Format s. Datensatz)
5. Verbindungen zu anderen Institutionen Namensnennung d. Institutionen/Organisationen (z. B. Copy/Paste von Homepage) → keine gesonderte Recherche, nur Informationen im Rahmen der Standard-Recherche	6. Informationsgrundlage OER Nur wenn zutreffend: Quellen von besonderer Relevanz für die Beurteilung der OER-bezogenen Eigenschaften (z. B. Link zu OER-Angebot, OER-Policy, Publikation, Veranstaltung, etc.).
OER-bezogene Merkmale	
7. Vorteile durch OER / Widerstände gegen OER Platzhalter für später. Erfassung von Informationen hier aktuell nur in besonders expliziten Fällen.	8. Anmerkungen zum aktuellen Kontext OER Platzhalter für später. Erfassung von Informationen hier aktuell nur in besonders expliziten Fällen.
9. Einfluss bezgl. OER 1 - Eigene Institution 2 - Institutionsübergreifend 3 - Offizielles Mandat	10. OER*-Aktivitäten 0 - keine OER*-Aktivitäten erkennbar 1 - Grundlegende Auseinandersetzung / Nutzung 2 - Eigene Erstellung / erweiterte Nutzung 3 - Teilen, Verwalten, Veröffentlichen von OER* 4 - Förderung von OER* * Breite Definition „OER“ beachten! Hinweis: Falls nötig Vermerk „OER-nahe Aktivitäten/Angebote“